

BASICS OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL SERVICES TO MILITARY PERSONNEL

To`ymurodov Abdurahmon

Bukhara State University

Department of Psychology and Sociology

foundation doctoral student

+998912447213

Abdurahmontuymuradov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10164406>

Abstract: This article classifies the general mechanisms of providing qualified psychological services to military personnel who are in need of psychological help as a result of various social factors. Providing psychological support to military personnel who are under mental stress at work, the process of understanding the events after the effects of the stressful situation have ended, and various methods of providing them with psychological support are explained. The article provides an overview of approaches, theories, and controversial issues and problems related to psychological care. The concept of mental exhaustion is revealed in connection with semantic concepts such as trauma, stress, loss, transit.

Key words: trauma, stress, motive, professional deformation, affective situation, military regulations.

Harbiy psixologiyani harbiy muhitga psixologik tamoyillar va usullarni o'rganish va qo'llash sohasi sifatida aniqlash mumkin. Harbiy psixologiyani psixologik fanlarni o'z ichiga olgan va harbiy muhitning deyarli barcha jihatlariga ta'sir ko'rsatadigan mikrokosmos bilan taqqoslaydi.

Harbiy sharoitlarda psixologik tadqiqotlarning quyidagi jihatlarini ajratib turadi:

- 1) harbiy xizmatchilarni ishga olish, tanlash, joylashtirish, tayyorlash va saqlash;
- 2) og'ir sharoitlarda jangovar harakatlarni bashorat qilish va kuchaytirish;
- 3) askarlar, dengizchilar, havo va dengiz piyodalari tomonidan samarali foydalanish uchun murakkab qurol tizimlarining insoniy muhandislik dizayni;
- 4) murakkab missiyalarda muvaffaqiyatga erishish uchun maxsus differensial ko'nikmalarni maksimal darajada oshirish orqali yaxshi rivojlangan harbiy jamoalarni shakllantirish uchun o'qitish tartiblari;
- 5) askarni chet ellarga jo'natish yoki uzoq ish soatlarini bajarish yoki og'ir sharoitlarda ishlash uchun engish mexanizmlari;

- 6) askarning harbiy hayot tarzining son-sanoqsiz murakkabliklariga moslashish qobiliyati;
- 7) millionlab harbiy a'zolar va ularning oilalariga ta'sir ko'rsatadigan aqlli qarorlar va ma'lumotli siyosatlarini qabul qilishda harbiy rahbarlar va fuqarolik organlariga yordam berish uchun katta hajmdagi xatti-harakatlar va psixologik ma'lumotlarni to'plash va talqin qilish;
- 8) turli etnik va ijtimoiy kelib chiqishi bo'lgan odamlarni ish joyiga integratsiya qilish bo'yicha maslahatlar berish.

Birinchi jahon urushi harbiy psixologiyaning rasmiy paydo bo'lishini belgilab berdi. R. Yerkes 1917 yilda shunday deb yozgan edi: "Mamlakat psixologlarining mudofaa manfaatlari yo'lida birgalikda harakat qilishlari ma'qul. Bizning bilimlarimiz va uslublarimiz bu mamlakatning harbiy ishlarida muhim ahamiyatga ega va bizning armiyamiz va flotimiz samaradorligini oshirishga qaratilgan samarali ishlarni maksimal darajada oshirish uchun birgalikda harakat qilish bizning burchimizdir "(Yerkes,). Dastlabki bosqichda psixologlar harbiy xizmatchilarni tanlash va tasniflashda o'z joylarini topdilar. Birinchi jahon urushi davrida razvedka ma'lumotlarini sinovdan o'tkazish L.Termanni psixologik testlarni standartlashtirilgan boshqaruv roliga qaratgan vazifa edi.

Qo'shma Shtatlarda Ikkinchi jahon urushidan keyin psixologlar Birinchi jahon urushi davrida ishlab chiqqan tanlash va tasniflash usullarini qo'shimcha ravishda bilib olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 1944 va 1946 yillar orasida Amerika Psixologiya Assotsiatsiyasi qayta tashkil etildi va yangi 19-bo'lim, Harbiy psixologiya kafedrası, paydo bo'ldi. O'shandan beri Ikkinchi Jahon urushi paytida samolyot kabinalarida boshqaruv o'rindiqlarini optimallashtirishda muhandislarga yordam berish bilan shug'ullangan psixologlar asboblar displeylari, konsollar, tizim boshqaruvlari, himoya kiyimlari, qurol-yarog'lar, jangovar ma'lumot markazlari, aloqa uskunalari va boshqalarni loyihalashda qatnashdilar. BF . Skinner kaptarlarni raketalarni nishonga olib borishga o'rgatdi - bu usul maxsus elektron tizimlar paydo bo'lishidan oldin raketalarni boshqarishga imkon berdi. E. Boring jangga psixologik moslashish, askarlarning ma'naviy rivojlanishi muammosini o'rganib chiqdi.

Jang faoliyatini o'z-o'zini tartibga solish tizimi sifatida tahlil qilish misoli sifatida biz PK Anoxinning funktsional tizimini ko'rib chiqamiz. Ushbu yondashuvga ko'ra, askar jangovar faoliyatning sub'ekti sifatida uch jihatda ko'rib chiqiladi: uning ichki, ruhiy qobiliyatidan jangovar faoliyatni amalga

oshirish, o'z harakatlarini ijtimoiy va ergonomik muhit bilan qo'llab-quvvatlash, atrof-muhitning noqulay va psixologik sharoitlariga qarshi turish.

Jangchini harbiy faoliyat sub'ekti sifatida tizimli ko'rib chiqish zarurati PK Anoxinning funktsional tizimlar nazariyasini tasdiqlaydi. Jangchining samarali kurash olib borishi uchun unda sanab o'tilgan bosqichlarning muvofiqlashtirilgan o'zaro ta'siri zarur:

1. Jang muhitining rag'batlantiruvchi omillari (dushmanning, uning qo'shinlarining harakati, o'zgaruvchan ekologik ergonomik sharoitlar, mahalliy aholining operatsiya hududidagi xatti-harakatlari) dushmanning tartibsiz harakatlariga (niqoblash, hiyla-nayrang) qaramay, harbiy xizmatchilar tomonidan aniqlanishi va aniqlanishi kerak.

2. Aniqlangan harbiy rag'batlantirishlar harbiy xizmatchining dinamik ruhiy holatini keltirib chiqarmasligi kerak (iroda yo'qligi, umidsizlik, vahima). Jasorat ko'rsatilishi kerak.

3. Jangchi o'z pozitsiyasini tan olishi, qaror qabul qilishi va dushmanning bezovta qiluvchi psixologik ta'siriga qaramay, harakatlar kun tartibini (mustaqil ravishda yoki tashqi yordam bilan) belgilashi kerak. Harakatlar uchun kun tartibi qo'mondon tomonidan belgilangan missiyaga havola qilinishi kerak. Aniqlik ko'rsatilishi kerak.

4. Jangchi ishlab chiqilgan dasturni amalga oshirish, qarshilikni, noqulay harbiy muhitni va salbiy hissiy vaziyatlarni engib o'tish uchun qasddan harakat qilishi va maqsadli harakat qilishi kerak.

5. Jangchi o'z faoliyati natijalarini to'g'ri baholay olishi va missiya bilan tekshirishi, vaqtincha muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi, o'z harakatlar dasturini to'g'rilashi va ularni qayta amalga oshirish uchun irodasini namoyon qilishi kerak.

6. Qo'mondonlar jangovar topshiriqlarni bajarishning barcha bosqichlarida jangchilarga psixologik yordam ko'rsatishga qodir bo'lishi kerak.

7. Dushman psixologik jihatdan etarlicha tushkunlikka tushishi kerak, chunki u jangovar topshiriqlarni bajarishning istalgan bosqichida jangchilarning harakatlarini to'xtata olmaydi.

Harbiy psixologiya e'tiborni ijtimoiy hodisalarga, o'zaro ta'sir va aloqaga, axborot texnologiyalariga qaratishi mantiqan to'g'ri.

Zamonaviy jamiyatdagi o'zgarishlar harbiy xizmatchilarga bo'lgan talabning tez o'sishiga olib keldi. Bu jismoniy tayyorgarlik, harbiy texnika, qurol-yarog'larni bilish, harbiylar hal qilishi kerak bo'lgan vazifalar sonini ko'paytirish bilan bog'liq. Malakali psixologik ish uchun ilmiy bilimlarning turli sohalari:

nanotexnologiya, biotexnologiya, axborot texnologiyalari, kognitiv nevrologiya yutuqlarini o'z ichiga olgan nazariy va uslubiy apparatni ishlab chiqish kerak. Harbiy-texnika taraqqiyoti askarlarni tayyorlash bilan bog'liq yangi muammolarni hal qilishga olib keldi: axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun kognitiv vositalarni ishlab chiqish, ommaviy qirg'in qurollaridan foydalanishga psixologik tayyorgarlik va boshqalar.

Harbiy psixologiyaning dolzarb masalalari neyroergonomika bo'lib, u neyrobiologiya fanlari va inson omillarini o'rganish fanlarini o'z ichiga oladi. Metodologiya ilmiy bilimlarning ushbu sohasi harbiylar uchun stressni kamaytirish uchun etarlicha istiqbolli ekanligini ta'kidladi. Ushbu yangi yo'nalishning natijasi psixodiagnostik tadqiqotlar natijalarining haqiqiylikini oshirishga imkon beradigan kontaktsiz psixofiziologik tekshiruvni joriy etishdir.

Harbiy psixologiya fanining asosiy muammolarini, xususan, virtual haqiqat texnologiyasini hal qilishda yangi zamonaviy yuqori texnologiyali vositalar qo'llaniladi. Ushbu texnologiya haqiqatga yaqin sharoitlarni rag'batlantirishga imkon beradi, bunda askar haqiqiy holatlarga o'xshash psixo-emotsional va fiziologik holatlarni boshdan kechirishi mumkin. Virtual haqiqatga sho'ng'ish foydalanuvchini shunday idrok bilan o'rab oladiki, u o'zining voqelik tuyg'usini va tizimda sodir bo'layotgan narsalarning mavjudligini kuchaytiradi. Sensor ma'lumotlar virtual haqiqatda yanada yorqinroq.

Askar topilgan sharoitlarning doimiy o'zgarishi post-klassik paradigma kontekstida harbiy psixologiya fanining asoslarini yaratish masalasini ko'taradi. Milliy harbiy psixologiyaning asosi sifatida postklassik davrdagi vaziyatga nisbatan foydalanuvchi faoliyati hisoblanadi. Askarni nafaqat uning psixikasining alohida qismlari (ruhiy jarayonlari, holatlari, xususiyatlari) tashqi va ichki o'zgarishlariga ta'sir ko'rsatadigan yaxlit tizim (individ - shaxs - aktyor) sifatida ko'rib chiqish zarurati ko'rinadi. uning xatti-harakatlari, xatti-harakatlari, xatti-harakatlari, shaxsiy xususiyatlariga ko'ra. Inson qiyofasini tushunish uchun faoliyatning onglilik, motivatsiya va ergik kabi xususiyatlarini ajratish kerak. Shaklning xabardorligi uning ob'ekt, sub'ekt va faoliyat jarayoniga oid ma'lumotlarni aks ettiruvchi dinamik kognitiv modeli mavjudligini ko'rsatadi. Harbiy faoliyatga kelsak, bu shuni anglatadiki, har bir askar dushman haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak (uning maqsadlari, etakchi motivlari, psixologik imkoniyatlari va zaif tomonlari, psixologik holati, taktikasining kuchli va zaif tomonlari, harbiy texnika va qurollarning imkoniyatlari, ijtimoiy asos).), bo'lajak jangovar vazifalar (maqsad, jangovar topshiriqning umumiy tizimidagi o'rni, harakatlar tartibi, yutuqlar vositalari,

boshqaruv signallari va aloqalari, psixologik omillar va sharoitlar va mumkin bo'lgan psixologik hodisalar), o'zi haqida (harakatlar ketma-ketligi, o'z-o'zini diagnostika qilish vositalari, mezonlari, turlari, hamkasblarni psixologik qo'llab-quvvatlash variantlari va psixologik o'zini o'zi boshqarish va foydalanish holati to'g'risidagi ma'lumotlar).

Motivatsion harbiy faoliyat askarning ehtiyojlari va harakatlarining maqsadlari uyg'unligi darajasini aks ettiradi. Ma'lumki, harakatlarni faoliyatga o'tkazish uchun ehtiyoj motivda "ob'ektiv" bo'lishi kerak. Motiv inson xulq-atvorining harakatlantiruvchi kuchi sifatida uchta funktsiyani bajaradi: mehnatga motivatsiya, unga yo'nalish va ma'no berish. Har qanday murakkab faoliyat singari, harbiy faoliyat ham bir nechta motivlarga ega. M.I.Dyachenko motivatsiyaning uch turini ajratdi: keng ijtimoiy motivlar (iymon, vatanga muhabbat, dushmanga nafrat, burch hissi va boshqalar), jamoaviy guruh motivlari (sheriklik, o'zaro yordam, guruh tomonidan rad etilishidan qo'rqish), individual motivlar (). o'zini namoyon qilish istagi, mukofot olish, o'z imkoniyatlarini sinab ko'rish, pul topish, xurofot va boshqalar). Jang tajribasi shuni ko'rsatdiki, sheriklik eng oson ishlab chiqarilgan motiv va barqaror ishlaydi. Biroq, uzoq muddatli jangovar missiya paytida ijtimoiy motivlar samaraliroq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ch.R.Nasriddinov «Harbiy psixologiya» Fan nashriyoti, Toshkent 2004
2. A.Sotib-Oldiev «Harbiy pedagogika» Sharq nashriyoti, Toshkent 2009 y.
3. Barotov SH.R, Avezov O.R « Psixologiya nazariyasi va tarixi» Durdona nashriyoti. Buxoro 2019

